

О ТУРКМЕНАХ УЗБЕКИСТАНА

Равшан Хомитов

доцент Национального университета

Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

кандидат философских наук, PhD

xamitovravshan7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19043809>

Узбекистан - многонациональное государство, и исторически в стране также проживали туркмены. В частности, согласно последним данным, в стране проживает более 200 000 человек. Они встречаются преимущественно в Республике Каракалпакстан, Хорезме, Бухаре и Навоийской областях. Кроме того, туркменские села расположены в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях. Туркмены также проживают в Ташкентской области и городе Ташкенте.

Среди произведений о туркменах можно назвать «Памятники древних народов» Абу Райхана Беруни, «Джоме ат-таворих» Рашидиддина, «История четырех народов» Мирзо Улугбека, «Шаджарайи Тюрк» и «Шаджарайи Тарокима» Абдулгази Баходирхана, «Рияз уд-давла» Огахи, «Зубдат». уд-таворих» и «История тюркских народов» Хасана Ато Абуши.

Информация об этническом составе, клановой структуре, обычаях и ритуалах туркмен, а также о происхождении этнонима «туркмены» представлена в работах А. Куна, Г. Данилевского, А. Каульбарса, И. Веселовского, И. Ибрагимова и Н. Муравьева.

Туркменский язык относится к огузскому диалекту тюркской группы языков в составе алтайской языковой семьи. Туркменский язык насчитывает около 30 диалектов, связанных с названиями соответствующих этнических групп.

Туркменские общины в Узбекистане также организуют различные культурные мероприятия для сохранения и распространения своего языка. В настоящее время в нашей стране 41 школа предоставляет образование на туркменском языке.

Туркменский народ Узбекистана проживает преимущественно в Хорезмской и Бухарской областях, и его экономика традиционно основана на сельском хозяйстве, животноводстве и ремеслах. Туркмены обосновались в сельском хозяйстве этих регионов, и их деятельность в значительной степени адаптирована к местным условиям.

В Узбекистане туркмены в основном занимаются выращиванием зерновых, овощей, фруктов и других культур. В Хорезмской и Бухарской

областях развиты системы водоснабжения, позволяющие туркменским фермерам орошать сельскохозяйственные земли. Выращивание хлопка также играет важную роль в туркменском сельском хозяйстве.

Туркмены, проживающие в Узбекистане, развили в домашних хозяйствах ремесла, связанные с животноводством, такие как обработка кожи и шерсти, ковроткачество, а также изготовление войлочных и шерстяных рубашек. Туркмены также хорошо известны в области ремесел.

В селе в основном проживают представители туркменского рода Эрсари (фактически туркмены разделены на 6 крупных родов - Эрсари, Така, Гоклан, Алийли, Ералы, Гурган и 128 родов). Они проживают в Оккурганском районе Ташкентской области, Каттакурганском районе Самаркандской области, Каракульском и Олотском районах Бухарской области.

В Навшахарском автономном округе Ангорского района Сурхандарьинской области проживает в общей сложности 4130 человек, преимущественно туркмен, а также представители узбекской, татарской, киргизовской, чувашской и русской этнических групп. Представители туркменских кланов Эрсари и Така проживают в Ангорском районе. Население в основном занимается приусадебным хозяйством – выращиванием и продажей овощей (в теплицах) и картофеля. Домашний скот включает овец, коров и лошадей.

Туркменский народ состоял из племен, кланов и больших семей. Верность семье, клану и племени считалась важнейшей культурной добродетелью. Поэтому туркмены предпочитали поддерживать тесные связи со своими кланами, насколько это было возможно.

Туркмены в основном выращивали такие культуры, как пшеница, кукуруза, ячмень, хлопок, кунжут, рис, люцерна, дыни, арбузы и тыквы. Овощи выращивались в основном на землях, населенных племенами Онаули, Махинли, Мурчали, Махтум и Гуклен, которые издавна вели оседлый образ жизни. Туркмены редко занимались садоводством.

Кузнечное дело, изготовление оружия, ювелирное дело и столярное дело считались уважаемыми ремеслами, широко распространенными во всех туркменских семьях. Ремесленники работали в своих родных деревнях. Ювелиры и серебряных дел мастера были почти в каждой деревне.

Туркменские ковры, считающиеся национальным достоянием туркменского этноса, уникальны тем, что сохранили древние традиции.

Вопрос о происхождении туркменского искусства ковроткачества весьма сложен.

Туркменские ковры - яркий пример кочевой культуры во всех регионах, кроме Центральной Азии. На коврах изображены небесные, мифологические и этнические мотивы. Ковры ткут из овечьей, верблюжьей и козьей шерсти, а также хлопка и шелка.

Традиционными жилищами туркмен считаются «гара-уй» (черный дом, юрта), типичные для кочевых народов Центральной Азии, и строятся они в основном из дерева, войлока и ткани (полос) различных размеров, которые легко перемещать, собирать и перестраивать. Новые дома такого типа обычно назывались «отов», «ак уй» и изготавливались из белого войлока для молодоженов. Со временем они темнели от дыма, пыли, дождя и снега и позже стали называться «гара ой», «горожа ой» (черный). Сегодня черный дом не считается основным местом жительства туркмен.

Туркмены проживают в Узбекистане на протяжении веков, живя в постоянных жилищах из пахсы или гувалы. Туркмены называют такие дома «том». Жилища туркмен, проживающих в разных регионах Узбекистана, различались в зависимости от местных особенностей. Например, поселения хорезмских туркмен относятся к типу хуторов, обычно состоящих из отдельных крепостей. В южных регионах Узбекистана они расположены в типичных кварталах.

Большинство туркменских кланов построили крепость (гала). Крепость была окружена башнями. В каждой крепости проживало около 800-1000 туркменских семей, принадлежащих к племени Салор.

В XIX веке некоторые кланы и племена начали строить для себя отдельные крепости. Такие крепости в основном принадлежали племени Така. У племени Така были деревни, состоящие из трех или четырех домохозяйств, и располагались они вокруг колодцев в степных и пустынных районах.

Одежда туркмен Узбекистана богата традиционными и культурными особенностями, характерными именно для этого народа. Одежда туркмен в основном связана с их работой в сельском хозяйстве и производстве и отражает образ жизни, природу и национальные ценности туркменского народа.

За годы независимости значительно возросло осознание национальной идентичности туркменского населения Узбекистана. В настоящее время в республике насчитывается более 20 средних школ, где

обучение ведется на туркменском языке. На факультете узбекской филологии Нукусского государственного университета Республики Каракалпакстан и на факультете тюркских языков Нукусского государственного педагогического института имени Аджиньоза созданы кафедры туркменского языка и литературы.

Туркмены Узбекистана - это народ, который уделяет особое внимание сохранению своих национальных традиций и обычаев и регулярно проводит культурные и образовательные мероприятия, чтобы передать свои ценности молодому поколению. Туркмены Узбекистана, считая свою родину своим постоянным домом, поддерживают связи со своей родиной и всегда положительно относились к политике, проводимой туркменским правительством.

В январе 1993 года в Бухарской области был открыт туркменский национальный культурный центр. Позже аналогичные национальные культурные центры были созданы в Республике Каракалпакстан (в октябре 1999 года), городе Ташкенте (в марте 2001 года), Ташкенте (в декабре 1999 года), Сурхандарьинской (в мае 2001 года) и Кашкадарьинской (в ноябре 2007 года) областях.

В заключение следует отметить, что туркмены Узбекистана, как братский народ, продолжают исторические традиции дружбы, гармонии и добрососедства в современных условиях, придавая позитивный дух межэтническим отношениям и способствуя развитию связей, основанных на народной дипломатии между государствами

